

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMYIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li	

OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA

Teshayev Sobit Sodik o'g'liNizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti"Umumiy psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0004-3720-4709

Annotatsiya. Oila va kasb muvozanati rahbarlar va xodimlarning mehnat faoliyati samaradorligi, shuningdek, oilaviy hayotdagi psixologik farovonlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanat tushunchasi, uning ahamiyati, shuningdek, bu ikki soha o'rtasidagi ziddiyatlarning sabablari va oqibatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, turli tadqiqotchilarning nazariyalari hamda so'nggi ilmiy izlanishlar asosida mazkur muammo yoritilgan.

Kalit so'zlar: oila va kasb muvozanati, ish va shaxsiy hayot, ish va oila ziddiyati, ishdan qoniqish, psixologik farovonlik, rahbarlik roli, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, stressni boshqarish, gender rollari, mehnat unumdorligi

Abstract. The balance between family and career directly influences the work performance of managers and employees, as well as psychological well-being in family life. This article explores the concept of work-life balance, its importance, and the causes and consequences of conflicts between these two spheres. The issue is analyzed based on theories of various researchers and recent scientific studies.

Key words: work-family balance, work and personal life, work-family conflict, job satisfaction, organizational culture, psychological well-being, leadership role, social support, stress management, labor productivity

Аннотация. Баланс между семьёй и карьерой оказывает прямое влияние на эффективность трудовой деятельности руководителей и сотрудников, а также на психологическое благополучие в семейной жизни. В данной статье рассматриваются понятие баланса между работой и личной жизнью, его значимость, а также причины и последствия конфликтов между этими двумя сферами. Проблема освещается на основе теорий различных исследователей и новейших научных исследований.

Ключевые слова: баланс между семьёй и карьерой, работа и личная жизнь, конфликт между работой и семьёй, удовлетворённость трудом, организационная культура, психологическое благополучие, роль руководителя, социальная поддержка, управление стрессом, гендерные роли, трудовая эффективность

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda inson hayoti turli ijtimoiy rollar bilan chambarchas bog'langan bo'lib, eng muhimlaridan biri — mehnat faoliyati va oiladagi rollarning uyg'unligini ta'minlashdir. Oila va kasb muvozanati bugungi kunda nafaqat shaxsiy farovonlik, balki ijtimoiy barqarorlik va mehnat unumdorligining ham muhim omili sifatida qaralmoqda.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kasb va oilaviy majburiyatlar o'rtasidagi nomutanosiblik — oila va ishdan, o'z-o'zidan va shaxslararo munosabatlardan qoniqmaslik natijasida — turli norozilik, ruhiy tushkunlik, stress, konfliktlarga moyillik kabi salbiy holatlarning yuzaga kelishiga olib

kelmoqda.

Globalashuv va texnologik taraqqiyot ba'zi jabhalarda insonning shaxsiy hayoti bilan kasbiy faoliyati o'rtasida nomutanosiblik keltirib chiqarmoqda. Ushbuni hisobga olgan holda, bugungi tezkor va stressga boy zamonda kasb va oila, ya'ni ish va shaxsiy hayot o'rtasida muvozanatni saqlash mehnat faoliyati jarayonida, xodimlar va oiladagi shaxslararo munosabatlarda psixologik farovonlik hamda mehnat unumdorligi va oila tinchligi uchun, ayniqsa rahbar shaxsida boshqaruv samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Kasb va oilaviy majburiyatlarning o'zaro to'qnashuvi ishdagi samarasizlik, ruhiy charchoq va oilaviy nizolarga olib kelishini oldini olish juda muhimdir [1]. Shu sababli ish va shaxsiy hayot muvozanati so'nggi yillarda psixologiya, ijtimoiy fanlar va menejment sohalarida keng o'rganilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oila va kasb muvozanati, ishdan qoniqish, ish samaradorligi va boshqa omillarning ishga ta'siri psixologik xususiyatlari xorij olimlari hamda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari olimlari olib borgan ishlar yuzasidan qisqa tartibda quyidagi shaklda tahlil qilindi. J.H. Greenhaus va J.N. Beutell (1985) tomonidan ta'kidlanishicha, ish va oila o'rtasidagi ziddiyat asosan vaqt, stress va xulq-atvor mezonlari bo'yicha yuzaga keladi. Ular bu ziddiyatni ikki yo'nalishda aniqlaydi: ishdan oilaga va oiladan ishga ta'sirlar sifatida. [2] R.G. Netemeyer (1996) "Work-Family Conflict Scale" diagnostik metodikasini ishlab chiqqan bo'lib, bu orqali ish va oila o'rtasidagi ziddiyat darajasi aniq baholanadi. [3] M.R. Frone (2003) esa ish-oila muvozanatini uch o'lchamda tahlil qilgan: ish-oila ziddiyati, oila-ish ziddiyati va muvozanat. U har bir o'lchovning salbiy oqibatlarini ruhiy salomatlik, ishdan qoniqish va oilaviy barqarorlik bilan bog'lab o'rganadi. [4] A.L. Temnitskiy (2019) kasb-oila uyg'unligi ijtimoiy muvaffaqiyat va hayotiy barqarorlik bilan bevosita bog'liq deb hisoblaydi. [5] A.B. Mospan (2021) o'z tadqiqotida oila va kasb muvozanati shaxsning kasbiy o'sishi bilan birgalikda psixologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Uning tadqiqotlarida oila va kasb rollari o'rtasidagi ijobiy o'zaro ta'sir, resurslar almashuvi va shaxsiy qoniqish darajasi muvozanatni ta'minlashda markaziy omillar sifatida ta'kidlanadi. Shuningdek, rollar muvozanatiga erishishda vaqtni boshqarish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va emotsional moslashuv muhim omillar ekanini ko'rsatadi. [6] O'rganiladigan vazifalar qatoriga nafaqat oila-kasb muvozanatini o'rganish, shu bilan birga rahbar faoliyati va professor-o'qituvchilar shaxsining ish va oiladagi muvozanati, o'ziga xos jihatlari o'rganish ham belgilangan. Jumladan, X.A. Kadirovaning (2010) "Rahbar xodimlarning ishda va oilada shaxslararo muloqotining o'ziga xos xususiyatlari (oliy o'quv yurti rahbarlari misolida)" dissertatsiya ishida rahbar shaxsining faoliyati va oila o'rtasidagi munosabat, ya'ni shaxslararo muloqoti tahlil qilingan bo'lsa, H.N. Jalilov tomonidan (2023) "Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarida oila va kasb muvozanatining pedagogik-psixologik xususiyatlari" psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya ishida oila va kasb muvozanatining O'zbekiston davlat oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning mehnat unumdorligiga ta'siri, shuningdek, ular o'rtasida yuzaga keluvchi kasb-oila va oila-kasb nizolarining o'zaro bog'liqligi o'rganilgan. Tadqiqot doirasida professor-o'qituvchilarda oila va kasb muvozanati darajasining ularning ishdan qoniqishiga ta'siri hamda boshqa psixologik va pedagogik xususiyatlar bilan aloqador jihatlari ham tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oila va kasb muvozanatini o'rganishda ijtimoiy-psixologik yondashuv asos qilib olinadi. Ushbu yondashuv shaxsning ijtimoiy muhitdagi o'rni, sotsial identifikatsiyasi, rollararo moslashuvi hamda emotsional barqarorligi, shuningdek, respondentlarning ish va oilaviy majburiyatlari o'rtasidagi farqlar darajasi aniqlanadi. Masalan, so'rovnomalar, intervyular, kuzatuvlar va psixodiagnostik vositalar yordamida empirik ma'lumotlar yig'iladi. Statistik tahlil usullari yordamida ma'lumotlar tahlil qilinib, xulosalar chiqariladi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Oila va kasb muvozanati — hozirda tez-tez ishlatiladigan atamaga aylangan. Mavjud tendensiya oila

va kasb iborasini o'z ichiga olgan sarlavhalardan foydalanishdan iborat bo'lib, kengroq ma'noda oila va kasb ma'nosini beradi yoki muayyan qo'llab-quvvatlash sohalari (masalan, hayot sifati, moslashuvchan ish variantlari, hayot muvozanati va boshqalar)ga ishora qiladi.

Ish va shaxsiy hayot muvozanati (*Work-life balance*) — bu xodimning professional faoliyati bilan oilaviy va shaxsiy ehtiyojlari o'rtasidagi samarali muvozanatdir [7].

J.H. Greenhaus va T.D. Allen kasb va oila muvozanatini “xodimning ish va oilaviy hayotidagi rollaridan kelib chiqadigan majburiyatlarni muvaffaqiyatli muvofiqlashtirish” deb ta'riflaydi [8].

H.N. Jalilov tomonidan oila va kasb muvozanatiga quyidagicha mualliflik ta'rifi keltirilgan: “Oila va kasb muvozanati tushunchasi oila va ish talablari o'rtasidagi muvozanatni saqlash uchun xodimga bo'lgan vaqt miqdorini belgilaydi. Oila va kasb balansi xodimning ish va oila o'rtasidagi vaqtni taqsimlash nisbatini o'z ichiga oladi. Ish va oila o'rtasida nomutanosiblik mavjud bo'lganda, ishda yoki oilaviy masalalarda haddan tashqari ko'p stress va salbiy munosabatlar paydo bo'lishi mumkin va bu oxir-oqibatda ishdan charchashga olib kelishi mumkin” [9].

Kasb va oila muvozanatini saqlash xodimlarning ishga bo'lgan qoniqishini oshiradi, stress darajasini kamaytiradi va oilaviy munosabatlarni yaxshilaydi [10].

Kasb va oila o'rtasidagi ziddiyat — bu ishdagi va oilaviy majburiyatlar o'rtasida vaqt, energiya yoki boshqa resurslarning yetishmasligi natijasida yuzaga keladigan qarama-qarshilikdir. J.H. Greenhaus va N.J. Beutell bu ziddiyatni uch asosiy turga ajratadi: vaqt, stress va xatti-harakat ziddiyati [11].

Ziddiyat yuqori bo'lsa, xodimda ishga bo'lgan motivatsiya pasayadi, ruhiy charchoq, oilaviy munosabatlarda muammolar yuzaga keladi va natijada mehnat unumdorligi kamayishi, ish va oila ziddiyatining shaxsiy va ijtimoiy munosabatlarga salbiy ta'siri borligini ko'rsatgan [12].

Ish va shaxsiy hayot muvozanatini oshirish uchun tashkilotlar quyidagi choralardan foydalanadi:

Oila va kasbdagi ziddiyat: ish va oila mas'uliyatlari o'rtasidagi sabab va oqibatlar.

Xodimlar nuqtai nazaridan oila va kasb muvozanati: mehnat majburiyatlarini va shaxsiy, oilaviy mas'uliyatni boshqarish asosiy omildir.

Ish beruvchi nuqtai nazaridan oila va kasb muvozanati: xodimlar ish vaqtida o'z ishlariga diqqatini qaratishi mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi kompaniya madaniyatini yaratish muammosi.

Oila uchun imtiyozlar: xodimlarga shaxsiy va oilaviy majburiyatlarini bajarish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadigan, shu bilan birga ularning ish mas'uliyatini buzmaydigan imtiyozlarni o'z ichiga oladi.

Oila va kasb dasturlari: ish beruvchi tomonidan o'rnatilgan dasturlar (ko'pincha moliyaviy yoki vaqt bilan bog'liq), ular xodimlarga ish va shaxsiy majburiyatlarni hal qilish variantlarini taklif qiladi.

Oila va kasb tashabbuslari: xodimlarga o'z ishlarini bajarishga imkon berish va shu bilan birga shaxsiy va oilaviy muammolarni hal qilishda moslashuvchanlikni ta'minlash maqsadida tashkilot tomonidan o'rnatilgan qoidalar va tartiblar majmuasini anglatadi.

Mehnat faoliyati va oila madaniyati: tashkilot madaniyati o'z xodimlarining oilaviy mas'uliyat va majburiyatlarini e'tirof etishi va oilaviy qadriyatlarini hurmat qiluvchi hamda qo'llab-quvvatlovchi ish muhiti yaratish, rahbariyat va xodimlarni shaxsiy, shuningdek ish ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda ishlashga undash darajasini belgilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oila va kasb muvozanati muammosi ijtimoiy-psixologik jihatdan murakkab va ko'p omilli hodisa bo'lib, zamonaviy hayot sur'ati, globalashuv, gender rollarining o'zgarishi hamda texnologik rivojlanish bu muammoning yanada keskinlashuviga olib kelmoqda. Ish va oila o'rtasidagi nomutanosiblik xodimlarning emotsional zo'riqishiga, ruhiy charchoqqa, ishdan va oilaviy hayotdan norozilikka sabab bo'ladi. Ayniqsa, rahbar shaxslar va ijtimoiy mas'uliyati yuqori kasb egalari uchun ushbu muvozanatni saqlash yanada murakkab bo'lib, ularning shaxslararo munosabatlari, qaror qabul qilish qobiliyati, rahbarlik samaradorligi va ijtimoiy o'rnatilgan darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, oila va kasb muvozanatiga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ish joyidagi madaniyat, rahbarning empatik yondashuvi va xodimlarning individual psixologik xususiyatlari (masalan, stressga chidamlilik, vaqtni boshqarish ko'nikmalari) kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu muammo nafaqat individual darajada, balki tashkilot va jamiyat miqyosida kompleks yondashuvni talab qiladi.

Jumladan, oilaviy ziddiyatlarning kasbiy hayotga ta'sirini kamaytirish uchun tashkilotlarda doimiy psixolog yordami, oilaviy maslahatlar, emotsional intellektni rivojlantirish mashg'ulotlari yo'lga qo'yilishi, oilaviy

muloqot uchun muntazam vaqt ajratish — birgalikda ovqatlanish, suhbat, sayr, an'anaviy faoliyatlar oilaviy birlik va barqarorlikni mustahkamlashda, har bir a'zo o'z hissiyotlarini erkin ifoda eta olishi, boshqalarni hurmat bilan tinglashi zarurligini yuzaga keltirish lozim.

Oilaviy nizolarni oldini olish maqsadida uy sharoitidagi vazifalarni teng taqsimlash va adolatli yondashuvni rag'batlantirish — ayol va erkak, ota-onalar va farzandlar o'rtasida roldagi muvozanatni ta'minlash va nizolarni konstruktiv tarzda hal qilishga o'rgatish — "Sen aybdorsan" yondashuvi o'rniga "Men shunday his qildim" degan yondashuvni o'rganish, ijobiy kommunikatsiya usullaridan foydalanish zarur.

Qolaversa, tashkilot rahbariyati va jamoa o'rtasida o'zaro ishonchli, emotsional jihatdan qo'llovchi muhit yaratish, bu esa xodimlarning o'zlarini qadrlangan va eshitilgan his qilishlariga, hamda o'zaro hurmat, ochiq muloqot va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhitida ishlash stressni kamaytiradi, jamoaviy hamkorlikni kuchaytiradi va psixologik barqarorlikni ta'minlaydi.

Qo'shimcha ravishda, kelgusida ish va oila muammolarini bartaraf etishda vaqtni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Frone M. R. (2003). Work-family balance. In *Journal of Applied Psychology*, 88(3), 491-499.
2. Greenhaus J.H., & Beutell, N.J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. *Academy of Management Review*, 10(1), 76-88.
3. Netemeyer R.G., Boles J.S., & McMurrian R. (1996). Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. *Journal of Applied Psychology*, 81(4), 400-410.
4. Frone M.R. (2003). Work-family balance. In Quick & Tetrick (Eds.), *Handbook of occupational health psychology*, APA Press, 143-162.
5. Temnitskiy A.L. (2019). Роль сбалансированности работы и семьи в достижении жизненного успеха. *Мониторинг общественного мнения*, №3, 60-68.
6. Mospan A.B. (2021). Психологические аспекты совмещения профессиональных и семейных ролей. *Психология и Общество*, 2(78), 55-61.
7. Guest D. E. (2002). Perspectives on the study of work-life balance. *Social Science Information*, 41(2), 255-279.
8. Greenhaus J. H., & Allen, T. D. (2011). Work-family balance: A review and extension of the literature. *Journal of Management*, 37(1), 10-38.
9. Jalilov H.N. "Oila va kasb muvozanatining professor o'qituvchilar ish samaradorligiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" *Образование и инновационные исследования* (2023 год №5) 225-331 b.
10. Allen T. D., Herst D. E. L., Bruck C. S., & Sutton M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. *Journal of Occupational Health Psychology*, 5(2), 278-308.
11. Greenhaus J.H., & Beutell, N.J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. *Academy of Management Review*, 10(1), 76-88.
12. Voydanoff P. (2005). Consequences of work-family conflict: A review and agenda for future research. *Journal of Family Issues*, 26(1), 41-60.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.